

REFLEXÕES SOBRE A TRANSFORMAÇÃO DO AGRONEGÓCIO REGIONAL POR MEIO DA PROFISSIONALIZAÇÃO E DA VISÃO EMPRESARIAL DA PROPRIEDADE RURAL

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18602162>

Anackson Jonh Brito Neto³⁴,

jjonhbrito@gmail.com

José Augusto de Sousa Pontes³⁵,

joseaugustopontes61@gmail.com

Resumo

A gestão da produção no agronegócio indubitavelmente é uma das partes mais importantes dos segmentos agropecuários e agroindustriais. Por meio dela, são definidas as decisões estratégicas e operacionais que orientam a eficiência dos processos produtivos, a rentabilidade e a viabilidade econômica das propriedades rurais. Apesar dos avanços tecnológicos, ainda se observa uma baixa eficácia na gestão produtiva, sobretudo entre pequenos produtores, cuja fragilidade administrativa compromete o desempenho e a sustentabilidade de suas atividades (Tailarine, 2015).

O Agronegócio inclui todo o sistema de produção que se divide entre diversos setores de produção e serviços provenientes da agropecuária e agroindústria, ou seja, de modo descentralizado. Nele se encontra a produção na propriedade rural, e como negócio produtivo, deve ser considerada e gerida como uma empresa rural, observando a necessidade de planejamento, execução, análise de resultados e tomadas de decisões. Os desafios notáveis no campo se resumem na falta de estratégias administrativas, como estruturar as operações nas dimensões volume, variedade variação e visibilidade, custos de produção, e outros métodos de planejamento que são essenciais quando se trata a propriedade rural como empresa rural, e não apenas como uma unidade produtiva (Moreira, 2020).

O agronegócio na região de Barra do Corda atualmente está em forte expansão, impulsionada principalmente pela chegada de grandes empresas renomadas do setor. Porém a agricultura familiar local que compõe parcela relevante da produção regional - assim como em grande parte

³⁴ Anackson Jonh Brito Neto, Graduando em Tecnologia em Gestão do Agronegócio - Universidade Estadual do Maranhão.

³⁵ José Augusto de Sousa Pontes, Graduando em Tecnologia em Gestão do Agronegócio - Universidade Estadual do Maranhão.

da agricultura familiar brasileira -, enfrenta limitações de recursos, acesso à terra e, sobretudo, de capacitação gerencial. O baixo nível de escolaridade e a carência de educação financeira entre esses agricultores rurais configuram obstáculos expressivos à adoção de práticas de gestão da produção adequadas, já que o estilo de gestão de parte dos produtores rurais brasileiros carece de formalização e de adoção de práticas organizadas e sistemáticas (Thiago *et al*, 2020). Wenczenovic, Toledo e Bottini (2021, p.12) afirmam que a “educação formal ou ausência deste direito fundamental nos espaços rurais são debates de longa data”. Breitenbach (2014 p. aponta a dificuldade relacionada a escassez de informações de grande parte dos agricultores “seja informação técnica de produção, das novas tecnologias e seu uso. Porém, a defasagem maior é de informações que se referem a gestão dos seus estabelecimentos e, mais especificamente, na gestão de custos de suas atividades produtivas.”

Para a transformação do agronegócio regional deve-se pensar na gestão da produção da empresa rural como fator primordial, que será responsável pela elevação de lucros e sustentabilidade, além do investimento em educação financeira aos produtores e assistência gerencial adequada à realidade rural da região. Futuro gestores do agronegócio devem atender a necessidade da visão empresarial da propriedade rural, gerida de forma estratégica, sendo essa a perspectiva que o produtor também deve ter para obter sucesso em sua empresa rural. Além disso, deve-se entender que com uma gestão da produção e operação eficiente será possível tomar as melhores decisões baseadas em fatos e não em especulações, e assim alcançar da melhor forma possível o objetivo do seu negócio.

Palavras-chave: Gestão da produção agrícola; Agronegócio familiar; Desenvolvimento regional; Profissionalização do produtor rural.

REFERÊNCIAS

BREITENBACH, R. Gestão rural no contexto do agronegócio: desafios e limitações. *Desafio Online*, Campo Grande, v. 2, n. 2, maio/ago. 2014. Disponível em: <https://desafioonline.ufms.br/index.php/deson/article/view/1160/753> . Acesso em: 21 out. 2025.

MOREIRA, G. Gestão rural: a importância da administração no desenvolvimento de propriedades rurais. [S. l.: s. n.], [202–?]. Disponível em: <https://publicacoes.even3.com.br/tcc/gestao-rural-a-importancia-da-administracao-no-desenvolvimento-de-propriedades-rurais-185764> . Acesso em: 6 abr. 2025.

TALIARINE, A. A importância da gestão no agronegócio brasileiro. [S. l.: s. n.], [202–?]. Disponível em: https://sif.fatecitapetininga.edu.br/perspectiva/pdf/08/artigo08_5.PDF. . Acesso em: 6 abr. 2025.

THIAGO, F. *et al.* Estilo de gestão de produtores rurais. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 58, n. 2, p. e188254, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/resr/a/zsHcmfMpZdWJYWqY7xj5NFq/?format=pdf&lang=pt> . Acesso em: 21 out. 2025.

WENCZENOVICZ, T. J.; TOLEDO, E.; BOTTINI, M. E. A educação: um obstáculo histórico para o desenvolvimento da agricultura familiar. Cadernos de Pesquisa, São Luís, v. 28, n. 2, p. 11-38, 29 jun. 2021. Disponível em: <https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/cadernosdepesquisa/article/view/8987/9124>. Acesso em: 21 out. 2025.